

Recherche vorbereiten

Beantworten Sie die folgenden Fragen so konkret wie möglich. Überlegen Sie, was Sie ggf. noch klären müssen. Notieren Sie alle Fragen und Unsicherheiten, die sich ergeben.

Wie lautet mein Thema?

Was will ich wissen? Wie lautet die Fragestellung? Welche Aussagen will ich belegen?

Was ist daran wichtig?

Suchbegriffe, die mein Thema beschreiben:

Kernbegriffe:			
Synonyme:			
Weiter gefasste Begriffe:			
Enger gefasste Begriffe:			
Verwandte Begriffe:			

Unser Tipp um Synonyme etc. zu finden: www.openthesaurus.de

Welche Quellen brauche ich?

- Einführende Literatur, Übersichtsarbeiten:
- Weiterführende Forschungsliteratur:
- Primärquellen:

Meine Fragen:

